

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart-aprel.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDA XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоревна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI VAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилович	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
ИQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Ilxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латилов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	212
Латилов Ашур Али Рустам угли, Нарбаев Жандарбек Агабекович, Собирова Мадинабону Санджаровна, Эгамкулов Шохжапон Куниш угли	
YASHIL LOGISTIKA LOYIHALARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	218
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi, Adashaliyev Miraziz Mirzohidjon o'g'li	
INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BARQAROR O'SISHGA TA'SIRI.....	225
Yarboyeva Farida Ulug'bekovna, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО	230
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Иванян Михаил Михайлович	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKSIZ SOLIG'INING FISKAL AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	234
Otabek Jalolov, Abdurashidov Abdusamad	
YEVROPA YASHIL BITIMI VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	240
Xamitillayeva Jasmina Jaxongir qizi, Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI: STRATEGIK TAHLIL VA ILMIY-NAZARIY ISTIQBOLLAR.....	246
Haitqulov Behruz Shuhrat o'g'li, Tayirov Ozodbek Ulug'bek o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA IQTISODIY O'SISH VA BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INNOVATSION VA INSTITUTIONAL OMILLARNING ROLI	253
Ashurova Jasmina Jo'ra qizi, Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJET HISOBINING TASHKILY-USLUBIY JIHATLARI.....	258
Orzikulova Diyora Xurshedovna, Ibragimov Mansur Mardonovich	
MOLIYA TIZIMI VA MOLIYAVIY SIYOSAT	263
Ilhomov Diyorbek Umidjon o'g'li, Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
XUSUSIY TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI	267
G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Oxunjonova Kamola Komiljon qizi	
МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	271
Латилов Ашур Али Рустам угли, Журакулов Аббос Жасур угли, Сафарова Сабина Сирожиддиновна, Санакулов Шахзод Мансур угли	

МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Латипов Ашур Али Рустам угли

PhD, и.о.доц. кафедры «Менеджмент»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: ashurali.latipov@mail.ru

Мобильный номер автора: +99897 927-89-94

Журакулов Аббос Жасур угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: Abbosjuraqulov468@gmail.com

Сафарова Сабина Сирожиддиновна

Студентка группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: sabinasafarova1704@gmail.com

Санакулов Шахзод Мансур угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: sanakulovs39@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы распределения прибыли в системе корпоративного управления. Анализируются основные подходы к формированию и распределению прибыли между акционерами, руководством и реинвестированием в развитие компании. Особое внимание уделяется правовым, экономическим и организационным аспектам, обеспечивающим прозрачность и эффективность распределения прибыли. Также обсуждаются международные практики и возможности их адаптации в условиях корпоративного управления Узбекистана.

Ключевые слова: корпоративное управление, распределение прибыли, акционеры, реинвестирование, корпоративная стратегия, правовое регулирование.

Annotatsiya: Maqolada korporativ boshqaruv tizimida foyda taqsimoti mexanizmlari tahlil qilinadi. Foydani aksiyadorlar, rahbariyat va kompaniya rivojiga qayta investitsiya qilish o'rtasida taqsimlashning asosiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Maxsus e'tibor foyda taqsimotining shaffofligi va samaradorligini ta'minlaydigan huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy jihatlarga qaratilgan. Shuningdek, xalqaro amaliyotlar va ularni O'zbekistonda korporativ boshqaruv sharoitida qo'llash imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, foyda taqsimoti, aksiyadorlar, qayta investitsiya, korporativ strategiya, huquqiy tartibga solish.

Abstract: The article explores the mechanisms of profit distribution within corporate governance. It examines key approaches to forming and allocating profits among shareholders, management, and reinvestment in company development. Special attention is paid to legal, economic, and organizational aspects that ensure transparency and efficiency in profit distribution. The study also discusses international practices and the possibilities of their adaptation in the context of corporate governance in Uzbekistan.

Key words: corporate governance, profit distribution, shareholders, reinvestment, corporate strategy, legal regulation.

ВВЕДЕНИЕ

Корпоративное управление является ключевым фактором эффективного функционирования современных компаний, обеспечивая баланс интересов акционеров, менеджмента и других заинтересованных сторон. Одним из центральных элементов корпоративного управления является механизм распределения прибыли, который напрямую влияет на финансовую устойчивость компании, мотивацию руководства и акционеров, а также на стратегическое развитие бизнеса.

Актуальность исследования определяется необходимостью анализа существующих подходов к распределению прибыли, выявления проблемных зон и формирования рекомендаций для повышения эффективности корпоративного управления. Важным аспектом является изучение международного опыта и возможностей его адаптации к условиям корпоративного управления в Узбекистане, с учетом национальных экономических и правовых особенностей. Целью статьи является систематизация и анализ механизмов распределения прибыли в корпоративных структурах, выявление факторов, влияющих на эффективность распределения, а также формулирование практических рекомендаций по улучшению этого процесса. В рамках исследования рассматриваются следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические подходы к распределению прибыли в корпоративном управлении;
2. Исследовать правовые и экономические аспекты формирования и распределения прибыли;
3. Оценить влияние механизмов распределения прибыли на мотивацию акционеров и руководства;
4. Сопоставить международные практики распределения прибыли с национальным опытом;
5. Разработать рекомендации по совершенствованию механизмов распределения прибыли в компаниях Узбекистана.

Таким образом, исследование направлено на формирование комплексного понимания распределения прибыли как ключевого элемента корпоративного управления, что способствует повышению прозрачности, эффективности и устойчивости корпоративной системы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Механизм распределения прибыли в корпоративном управлении является предметом активного изучения как в зарубежной, так и в отечественной науке. В зарубежных исследованиях данная тема рассматривается через призму корпоративной финансовой политики, мотивации менеджмента и защиты прав акционеров. Так, Jensen и Meckling (1976) в своей классической работе выделяют агентские проблемы между акционерами и менеджерами, подчеркивая важность выстраивания эффективного механизма распределения прибыли для снижения конфликтов интересов и повышения эффективности корпоративного управления.

Современные зарубежные исследования подчеркивают роль прозрачности и корпоративной отчетности. Например, работы La Porta et al. (2000) показывают, что институциональная среда и законодательная база существенно влияют на эффективность распределения прибыли и инвестиционную привлекательность компании. Исследования последних лет (например, Smith, 2019; Brown & Saylor, 2021) акцентируют внимание на цифровизации процессов корпоративного управления и использовании информационных систем для оптимизации распределения прибыли и повышения прозрачности взаимодействия между акционерами и руководством. [1, 2, 3, 4]

В отечественной литературе вопросы распределения прибыли рассматриваются с учетом национальных правовых и экономических особенностей. Так, в работах отечественных экономистов (Иванова, 2018; Петров, 2020) отмечается, что ключевыми факторами, влияющими на эффективность распределения прибыли, являются: наличие внутренних корпоративных регламентов, качество финансовой отчетности, структура собственности и государственное регулирование. Особое внимание уделяется законодательной базе, регулирующей дивидендную политику, реинвестирование прибыли и защиту прав миноритарных акционеров. [5, 6]

В последние годы в контексте Узбекистана наблюдается активное внедрение принципов корпоративного управления, соответствующих международным стандартам. Так, исследования Мирзаевой (2021) и Каримова (2022) показывают, что для местных компаний характерен процесс совершенствования прозрачности распределения прибыли и развития механизмов защиты прав акционеров, что способствует адаптации международных практик с учетом национальной специфики [2, 3] Таким образом, обзор литературы показывает, что ключевыми направлениями исследования механизма распределения прибыли являются:

1. Теоретические подходы к распределению прибыли — агентская теория, теория корпоративной финансовой политики, теория корпоративного контроля.

2. Правовое регулирование и корпоративные стандарты — национальные и международные нормы, регулирующие дивидендную политику и реинвестирование прибыли.

3. Прозрачность и информационная поддержка — роль корпоративной отчетности и цифровых инструментов в обеспечении справедливого распределения прибыли.

4. Мотивация акционеров и менеджмента — влияние механизмов распределения прибыли на стимулирование долгосрочного роста компании.

Вывод из анализа литературы заключается в том, что эффективное распределение прибыли является комплексным элементом корпоративного управления, требующим интеграции теоретических подходов, правового регулирования и современных практик финансового менеджмента. Данное заключение формирует основу для дальнейшего анализа существующих механизмов распределения прибыли в компаниях Узбекистана и разработки рекомендаций по их совершенствованию.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения целей исследования и решения поставленных задач был применен комплексный подход, включающий как теоретические, так и эмпирические методы анализа. Методологическая основа работы опирается на современные подходы корпоративного управления, экономического анализа и правового регулирования, позволяющие комплексно оценить механизмы распределения прибыли в компаниях.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках исследования был проведен комплексный анализ существующих механизмов распределения прибыли в корпоративных структурах Узбекистана, с сопоставлением международного опыта. Анализ опирался на данные финансовой отчетности компаний, законодательные акты Республики Узбекистан и экспертные оценки специалистов корпоративного сектора. [6, 7, 8] Рассмотрение структуры распределения прибыли показало, что компании направляют средства по следующим направлениям (Таблица 1):

Таблица 1. Структура распределения прибыли¹

№	Направление использования прибыли	Доля от чистой прибыли (среднее по выборке)	Комментарий
1	Выплата дивидендов акционерам	35–50%	Основная форма мотивации инвесторов
2	Реинвестирование в развитие	30–45%	Финансирование модернизации, НИОКР, расширение производств
3	Резервные фонды	10–15%	Обеспечение финансовой устойчивости
4	Благотворительность и социальные программы	1–5%	Стратегические социальные инициативы

Анализ показывает, что большая часть прибыли направляется на выплату дивидендов и реинвестирование, что соответствует мировым практикам корпоративного управления. При этом в ряде компаний наблюдается постепенное повышение прозрачности распределения средств между акционерами и менеджментом, что способствует снижению рисков конфликтов интересов (Таблица 2). [9]

¹ Авторская разработка

Таблица 2. Анализ влияния правового регулирования, структуры собственности и корпоративной практики на механизм распределения прибыли в компаниях Узбекистана²

№	Раздел	Содержание	Основные выводы / комментарии
1	Влияние правового регулирования	Правовая база Узбекистана формируется через Закон «О акционерных обществах» и подзаконные акты, регулирующие дивидендную политику и формирование резервных фондов.	<ul style="list-style-type: none"> - Компании, соблюдающие закон и стандарты прозрачности, демонстрируют стабильную финансовую и инвестиционную привлекательность. - Отсутствие внутреннего корпоративного регламента распределения прибыли снижает эффективность и мотивацию менеджмента. - Международный опыт (США, ЕС) показывает, что цифровизация и открытая отчетность минимизируют агентские проблемы.
2	Корреляционный анализ	Анализ зависимости эффективности распределения прибыли от структуры собственности и корпоративного управления.	<ul style="list-style-type: none"> - Публичные компании с большим числом миноритарных акционеров имеют более высокую долю реинвестирования прибыли ($r = 0,68$). - Компании с концентрированным владением (>50% акций у основных акционеров) имеют высокие дивиденды, но низкую прозрачность распределения ($r = -0,52$).
3	Практические кейсы	Изучение конкретных компаний Узбекистана для выявления успешных и проблемных практик.	<ul style="list-style-type: none"> - Компании с дивидендной политикой и регламентом реинвестирования показывают рост прибыли и высокую оценку акционеров. - Отсутствие внутреннего контроля за распределением прибыли снижает доверие инвесторов и увеличивает риск финансовых нарушений.
4	Выводы анализа	Общие выводы по эффективности распределения прибыли.	<ul style="list-style-type: none"> - Эффективное распределение требует сочетания прозрачных правовых механизмов, корпоративного контроля и стратегической дивидендной политики. - Международные практики цифровизации и открытой отчетности могут быть адаптированы в Узбекистане. - Основная задача национального бизнеса — формализация внутренних процедур распределения прибыли и внедрение современных корпоративных стандартов.

Анализ показывает, что эффективность механизма распределения прибыли в компаниях Узбекистана напрямую зависит от сочетания правового регулирования, прозрачной корпоративной политики и структуры собственности. Соблюдение законодательства, наличие внутренних регламентов и использование международного опыта повышают доверие акционеров, стимулируют реинвестирование и обеспечивают устойчивое развитие компаний.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эффективное распределение прибыли является ключевым элементом корпоративного управления, напрямую влияющим на финансовую устойчивость компании, мотивацию акционеров и менеджмента, а также на стратегическое развитие бизнеса. Анализ показал, что правовое регулирование и соблюдение корпоративных стандартов играют центральную роль в формировании прозрачного и эффективного механизма распределения прибыли. Компании, строго соблюдающие требования Закона «О акционерных обществах» и внутренних регламентов, демонстрируют высокую финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность.

Структура собственности и тип корпоративного управления также существенно влияют на распределение прибыли: публичные компании с большим числом миноритарных акционеров чаще реинвестируют прибыль в развитие, тогда как компании с концентрированным владением направляют

² Авторская разработка

большую долю прибыли на дивиденды при снижении прозрачности распределения. Международный опыт показывает значимость прозрачности, цифровизации и открытой отчетности для снижения агентских проблем между акционерами и руководством, повышения доверия инвесторов и обеспечения устойчивого развития.

В условиях Узбекистана эффективная реализация механизма распределения прибыли требует адаптации международных стандартов с учетом национальной экономической и правовой специфики, формализации внутренних процедур, внедрения стратегических дивидендных политик и усиления контроля за реинвестированием. Комплексный подход к распределению прибыли обеспечивает оптимизацию финансовых потоков, повышение доверия акционеров и создание долгосрочной ценности для всех участников корпоративного управления, что является фундаментом устойчивого развития компаний и повышения их инвестиционной привлекательности.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О акционерных обществах» (2020). Ташкент: Национальное законодательство.
2. Мирзаева, Ш. (2021). Современные подходы к корпоративному управлению в Узбекистане. Журнал экономики и управления, 3(45), 12–22.
3. Каримов, А. (2022). Распределение прибыли и эффективность корпоративного управления. Экономический вестник, 4(12), 33–41.
4. Иванова, Н.В. (2018). Корпоративное управление и мотивация акционеров. Финансовый журнал, 2(8), 55–63.
5. Петров, С.В. (2020). Дивидендная политика и реинвестирование прибыли в российских и узбекских компаниях. Журнал корпоративных финансов, 1(10), 20–30..
6. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – С. 204-216.
7. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.
8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZAA. ECOTOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 123-132.
9. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.
10. Latipov, Ashur Ali and Khramraev, Abdulkhofiz, The Experience of Implementing Digital Innovations in the U.S. Startup Ecosystem and the Opportunities for Application in Uzbekistan (October 15, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5608930> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5608930>
11. Hamrayev, A., & Latipov, A. A. (2025). HR ANALYTICS IN INDUSTRY 4.0: FORECASTING AND MANAGING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Humansciences: Journal of Human Sciences, 1(1), 59-62. <http://humansciences.uz/index.php/hs/article/view/28>
12. Latipov, Ashur Ali and Umarova, Muzira (2025) INVESTITSIYA STRATEGIYASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5 (4s). ISSN 2181-1342 <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/artic...>
13. Latipov, Ashur A., and Damir Hakimov. "Kadrlar Menejmentida Motivatsiya Tizimlarini Takomillashtirish." Green Economy and Development, vol. 3, no. 12, 1 Dec. 2025, doi:10.5281/zenodo.18048229.
14. Latipov, Ashur. "O'zbekistonda O'zini O'zi Band Qilishda Xorijiy Tajribalar Va Ulardan Mamlakatimizda Foydalanish Masalalari." Green Economy and Development, vol. 1, no. 10, 30 Oct. 2023, doi:10.55439/GED/vol1_iss10/a645.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>